

MECANISMOS MOLECULARES DA RESISTÊNCIA BACTERIANA EM INFECÇÕES HOSPITALARES

JUNIOR MATOS SOUZA; GLENDA PAULA SILVA BORGES; JOSEFRAN SANTOS DO VALE; LAISLA MARIA CANDIDO; LUIS GUSTAVO FERREIRA BELISARIO

RESUMO

A resistência bacteriana em infecções hospitalares representa um desafio crescente para a saúde pública, sendo impulsionada por mecanismos moleculares complexos que dificultam o tratamento e aumentam a mortalidade. Entre os principais mecanismos, destacam-se a produção de enzimas inativadoras de antibióticos, como as β -lactamases de espectro estendido (ESBLs) e as carbapenemases, a alteração de alvos moleculares, a diminuição da permeabilidade da membrana bacteriana por perda ou alteração de porinas e a superexpressão de bombas de efluxo, que expulsam antibióticos do interior celular (ZHOU et al., 2025; LI et al., 2023). A transferência horizontal de genes de resistência, frequentemente mediada por plasmídeos, integrons e transposons, contribui para a rápida disseminação desses mecanismos entre diferentes espécies bacterianas no ambiente hospitalar. Genes como *bla_KPC*, *bla_NDM*, *bla_OXA-48* e *mcr-1* são comumente encontrados em patógenos multirresistentes, conferindo resistência a carbapenêmicos e polimixinas, antibióticos de última linha (ZHOU et al., 2025; KHAN et al., 2025). A *Klebsiella pneumoniae*, especialmente as variantes produtoras de carbapenemases (KPC), destaca-se como um dos principais agentes de infecções hospitalares. O gene *bla_KPC* codifica uma enzima capaz de hidrolisar carbapenêmicos, tornando-os ineficazes. Variantes hipervirulentas podem adquirir plasmídeos que carregam genes de resistência e de virulência, resultando em cepas com alta capacidade de disseminação e gravidade clínica (KARAMPATAKIS et al., 2023; TU et al., 2024). A presença simultânea de múltiplos genes, como *bla_KPC*, *bla_NDM* e *mcr-1*, em um único isolado, intensifica a resistência a diversas classes antimicrobianas e dificulta o manejo terapêutico. Diante desse cenário, a vigilância molecular contínua e o uso racional de antimicrobianos são essenciais para conter a propagação da resistência e preservar a eficácia dos tratamentos disponíveis (ZHOU et al., 2025; KHAN et al., 2025). Além disso, ações complementares, como o fortalecimento de programas de stewardship, a implementação rigorosa de medidas de prevenção e o investimento em métodos diagnósticos rápidos, são fundamentais para identificar precocemente cepas resistentes e orientar terapias mais precisas. A integração entre equipes clínicas, microbiologia e vigilância epidemiológica favorece respostas mais eficientes e contribui para reduzir o impacto da resistência bacteriana no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Multirresistência; Infecções nosocomiais; *Klebsiella pneumoniae*

1 INTRODUÇÃO

A resistência bacteriana em infecções hospitalares representa um dos maiores desafios contemporâneos para a saúde pública global, impactando diretamente a morbidade, mortalidade e custos hospitalares (MARINO et al., 2025; MEHRAD et al., 2015). O ambiente hospitalar, especialmente unidades de terapia intensiva (UTIs), favorece a seleção e disseminação de bactérias multirresistentes devido ao uso intensivo de antimicrobianos, procedimentos invasivos e à presença de pacientes imunocomprometidos (EL MEKES et al., 2020; ABBA et al., 2023). Entre os principais agentes etiológicos destacam-se membros do grupo ESKAPE, como *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*, que apresentam múltiplos mecanismos de resistência e elevada capacidade de adaptação (PARTRIDGE et al., 2018; ABBA et al., 2023).

A emergência e propagação de bactérias resistentes a múltiplos fármacos (MDR) são impulsionadas por mecanismos moleculares complexos, incluindo a produção de enzimas inativadoras de antibióticos, como β -lactamases de espectro estendido (ESBLs) e carbapenemases, modificações em alvos moleculares, diminuição da permeabilidade da membrana e superexpressão de bombas de efluxo (DARBY et al., 2022; PARTRIDGE et al., 2018). A transferência horizontal de genes de resistência, mediada por elementos genéticos móveis como plasmídeos, transposons e integrons, acelera a transmissão desses determinantes entre diferentes espécies bacterianas, tornando o controle epidemiológico ainda mais desafiador (PARTRIDGE et al., 2018; KHAN et al., 2025).

A *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC) destaca-se como um dos principais patógenos de infecções hospitalares, sendo responsável por surtos de difícil controle e associada a altas taxas de mortalidade (YANG et al., 2025; ASRI et al., 2021). O gene *bla*_{KPC} codifica uma enzima capaz de hidrolisar carbapenêmicos, antibióticos de última linha, tornando-os ineficazes e limitando as opções terapêuticas (KHAN et al., 2025; SERGEVNIN; KUDRYAVTSEVA, 2025). Além disso, a coocorrência de múltiplos genes de resistência, como *bla*_{KPC}, *bla*_{NDM} e *mcr-1*, em um mesmo isolado, potencializa a resistência a diferentes classes de antimicrobianos, agravando o cenário clínico (KHAN et al., 2025; ZHOU et al., 2025).

A prevalência de infecções hospitalares causadas por bactérias multirresistentes tem aumentado globalmente, com taxas alarmantes em países de baixa e média renda, onde a vigilância e o controle são frequentemente insuficientes (DIOP et al., 2025; ASRI et al., 2021). Estudos apontam que fatores como uso prolongado de antibióticos, falhas em medidas de controle de infecção e permanência prolongada em ambiente hospitalar sintomático para a seleção e disseminação desses patógenos (EL MEKES et al., 2020; JIANG et al., 2020).

Diante desse cenário, a compreensão dos mecanismos moleculares de resistência bacteriana é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de vigilância, prevenção e tratamento mais eficazes, além de subsidiar políticas de uso racional de antimicrobianos e controle de infecções hospitalares (DARBY et al., 2022; PARTRIDGE et al., 2018).

A resistência bacteriana aos medicamentos mais populares, como β -lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos), fluoroquinolonas e aminoglicosídeos, tornou-se um desafio crítico nos ambientes hospitalares. Patógenos como *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii* apresentam elevadas taxas de resistência a essas antibióticos, frequentemente devido à produção de β -lactamases de espectro estendido (ESBLs), carbapenemases, alterações em porinas e superexpressão de bombas de efluxo. Em *E. coli* e *K. pneumoniae*, a resistência às penicilinas e cefalosporinas de terceira geração pode ultrapassar 90%, enquanto a resistência às fluoroquinolonas também é elevada. Em *A. baumannii*, a resistência a carbapenêmicos pode chegar a 100% em determinados contextos, restando algumas opções terapêuticas eficazes, como a polimixina, que também já apresenta

casos de resistência emergente (FOUDRAINE et al., 2021; KYRIAKIDIS et al., 2021; ABBA et al., 2023; LE et al., 2025).

No caso de *Pseudomonas aeruginosa*, a resistência intrínseca e a aquisição de múltiplas classes de antibióticos, incluindo β -lactâmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, dificultam o tratamento de infecções, especialmente em pacientes críticos. A produção de enzimas inativadoras, a formação de biofilme e a transferência horizontal de genes de resistência positivos para a persistência e disseminação desses fenótipos multirresistentes. A presença simultânea de mecanismos múltiplos de resistência em um mesmo isolado é comum, tornando frequente a necessidade de terapias combinadas e reforçando a importância da vigilância molecular e do uso racional de antimicrobianos para conter a propagação desses patógenos (PACHORI et al., 2019; MEHRAD et al., 2015; CHAKRABORTY et al., 2023; AYOBAMI et al., 2022).

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica narrativa, utilizando exclusivamente dados previamente publicados em artigos científicos, diretrizes, revisões e documentos técnicos disponíveis em bases de dados atualizadas. Foram consultados materiais indexados nas plataformas PubMed, Scielo, Scopus, Web of Science e Google Scholar, bem como periódicos especializados em microbiologia clínica, epidemiologia hospitalar e resistência antimicrobiana, publicados entre 2015 e 2025. Conduziu-se uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL) com foco em estudos empíricos relacionados aos mecanismos moleculares de resistência bacteriana, especialmente em infecções hospitalares causadas por bactérias multirresistentes, com ênfase em *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemases (KPC) e outros genes relevantes como *bla*_{NDM}, *bla*_{OXA-48} e *mcr-1*. A revisão seguiu os princípios gerais do protocolo PRISMA 2020, adaptado para revisões integrativas, assegurando organização sistemática, transparência metodológica e rastreabilidade das etapas de busca e seleção.

Os critérios de inclusão foram definidos com base nas abordagens metodológicas e temáticas adotadas pelos autores consultados, incluindo: estudos empíricos que descrevessem mecanismos moleculares de resistência (DARBY et al., 2022; LI et al., 2023), pesquisas com caracterização genômica ou molecular de isolados clínicos de *K. pneumoniae* e outros patógenos gram-negativos (ZHOU et al., 2025; TU et al., 2024; SERGEVNIN; KUDRYAVTSEVA, 2025), artigos que analisassem prevalência, disseminação ou impacto clínico de bactérias multirresistentes em ambiente hospitalar (ASRI et al., 2021; DIOP et al., 2025; ABBA et al., 2023), e estudos que abordassem epidemiologia, fatores de risco, resistência combinada ou portabilidade de genes de resistência por elementos móveis (PARTRIDGE et al., 2018; KHAN et al., 2025; KARAMPATAKIS et al., 2023). Foram incluídos também estudos clínicos e laboratoriais que investigassem resistência a β -lactâmicos, carbapenêmicos, fluoroquinolonas e aminoglicosídeos, com descrição experimental clara e análise de fenótipos e genótipos de resistência (FOUDRAINE et al., 2021; KYRIAKIDIS et al., 2021; LE et al., 2025).

Foram excluídos artigos que não apresentaram metodologia explícita ou que se limitassem a revisões narrativas sem dados originais; estudos voltados exclusivamente para áreas veterinárias, agrícolas ou ambientais sem relação direta com infecções hospitalares (PACHORI; GOTHALWAL; GANDHI, 2019); publicações que abordassem resistência antimicrobiana sem descrição molecular, epidemiológica ou clínica aplicável ao contexto hospitalar; estudos anteriores a 2015 sem relevância metodológica atual; e artigos que não mencionaram genes ou mecanismos específicos como ESBLs, carbapenemases ou bombas de efluxo, essenciais para a robustez analítica desta revisão (MEHRAD et al., 2015).

A análise metodológica contemplou a avaliação da clareza experimental, caracterização microbiológica, consistência dos dados moleculares, detalhamento dos mecanismos de resistência, rigor epidemiológico e aplicabilidade clínica. Os dados extraídos foram organizados em categorias envolvendo prevalência e distribuição de genes de resistência, mecanismos moleculares descritos, impactos clínicos observados, disseminação por elementos genéticos móveis e implicações terapêuticas. A síntese integrativa foi conduzida por análise crítica comparativa, destacando padrões convergentes, divergências nas abordagens dos autores e limitações metodológicas, permitindo compreender o panorama atual da resistência bacteriana em infecções hospitalares e suas implicações para vigilância, controle e terapias disponíveis.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos incluídos evidencia que a resistência bacteriana em infecções hospitalares permanece um desafio crescente e multifatorial. Diversos autores, como Zhou et al. (2025) e Khan et al. (2025), enfatizam a importância de genes como bla_KPC, bla_NDM e mcr-1 na promoção de resistência a antimicrobianos de última linha, especialmente em *Klebsiella pneumoniae*. No entanto, observa-se que muitos trabalhos focam exclusivamente na caracterização molecular dos isolados sem contextualizar adequadamente a relevância clínica ou epidemiológica desses achados, limitando a compreensão do impacto real das cepas multirresistentes no manejo terapêutico e nos desfechos hospitalares. Estudos como os de Abba et al. (2023) e Diop et al. (2025) oferecem dados mais amplos sobre prevalência e distribuição, mas por vezes carecem de análise aprofundada sobre os mecanismos moleculares subjacentes, mostrando uma lacuna entre dados epidemiológicos e genômicos.

A resistência a antimicrobianos clássicos, incluindo β -lactâmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, é amplamente documentada (Foudraïne et al., 2021; Kyriakidis et al., 2021; Le et al., 2025), revelando taxas de resistência alarmantes em contextos hospitalares críticos. No entanto, autores como Mehrad et al. (2015) apresentam dados limitados à descrição de fenótipos resistentes, sem integração com estudos moleculares recentes que poderiam explicar a rápida disseminação observada. Essa lacuna evidencia a necessidade de abordagens integrativas que combinem vigilância molecular, análises clínicas e fatores epidemiológicos para subsidiar políticas efetivas de controle de infecção e uso racional de antimicrobianos.

Tabela 1 – Principais patógenos, genes de resistência e mecanismos moleculares identificados

Patógeno	Genes de resistência	Mecanismos moleculares	Referências
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (KPC)	bla_KPC, bla_NDM, bla_OXA-48, mcr-1	Produção de carbapenemases, ESBLs, bombas de efluxo, perda de porinas	Zhou et al., 2025; Khan et al., 2025; Tu et al., 2024
<i>Acinetobacter baumannii</i>	bla_OXA-23, bla_NDM	Carbapenemases, bombas de efluxo, alterações na membrana	Kyriakidis et al., 2021; ABBA et al., 2023
<i>Pseudomonas</i>	bla_VIM, bla_IMP,	Carbapenemases,	Pachori et al., 2019;

aeruginosa	aac(6 ['])-ib	aminoglicosídeo modificador, biofilme, efluxo	Chakraborty et al., 2023
Escherichia coli	bla_CTX-M, bla_TEM, mcr-1	ESBLs, carbapenemases, bombas de efluxo, mutações em alvos moleculares	Foudraïne et al., 2021; Le et al., 2025

Finalmente, a crítica comparativa dos estudos revela divergências metodológicas significativas. Enquanto Karampatakis et al. (2023) e Tu et al. (2024) fornecem detalhes robustos sobre variantes hipervirulentas e plasmídeos associados a resistência, muitos outros autores não descrevem claramente critérios de amostragem, métodos de detecção de genes ou limitações experimentais, comprometendo a generalização dos resultados. Além disso, há inconsistência na avaliação do impacto clínico da resistência, como mortalidade e eficácia terapêutica, o que limita a aplicação direta dos achados em políticas hospitalares. Em síntese, apesar do avanço no conhecimento molecular da resistência bacteriana, a literatura ainda carece de integração crítica entre genômica, epidemiologia e prática clínica, reforçando a necessidade de estudos futuros mais abrangentes e padronizados.

4 CONCLUSÃO

A revisão integrativa evidencia que a resistência bacteriana em infecções hospitalares é um fenômeno complexo, envolvendo múltiplos genes, mecanismos moleculares e patógenos críticos, como *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa*. Apesar dos avanços na caracterização molecular e epidemiológica, muitos estudos ainda apresentam lacunas quanto à integração dos dados genômicos com desfechos clínicos e políticas de controle. A compreensão aprofundada desses mecanismos, aliada à vigilância contínua, uso racional de antimicrobianos e implementação de estratégias de prevenção, é essencial para reduzir a disseminação de cepas multirresistentes e melhorar os resultados clínicos em ambientes hospitalares.

REFERÊNCIAS

ABBA, MK et al. O impacto das infecções hospitalares e da resistência antimicrobiana. **Heliyon**, v. 9, n. 10, p. e2023, 2023.

ASRI, NAM et al. Prevalência global de *Klebsiella pneumoniae* multirresistente nosocomial: uma revisão sistemática e meta-análise. **Antibiotics**, v. 10, n. 12, p. 1-15, 2021.

AYOBAMI, O. et al. Resistência a antibióticos em infecções ESKAPE-E adquiridas em ambiente hospitalar em países de baixa e média-baixa renda: uma revisão sistemática e meta-análise. **Emerging Microbes & Infections**, v. 11, n. 1, p. 443-454, 2022.

CHAKRABORTY, M. et al. Tendências atuais nos padrões de resistência antimicrobiana em patógenos bacterianos entre pacientes adultos e pediátricos na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Terciário em Calcutá, Índia. **Antibiotics**, v. 12, n. 3, p. 1-15, 2023.

- DARBY, EM et al. Mecanismos moleculares de resistência a antibióticos revisitados. **Nature Reviews Microbiology**, v. 20, n. 12, p. 1-16, 2022.
- DIOP, M. et al. Prevalência de bactérias multirresistentes em ambientes de saúde e comunitários na África Ocidental: revisão sistemática e meta-análise. **BMC Infectious Diseases**, v. 25, n. 2, p. 1-13, 2025.
- EL MEKES, A. et al. Os fatores de risco clínicos e epidemiológicos de infecções por bactérias multirresistentes em uma unidade de terapia intensiva para adultos do Centro Hospitalar Universitário de Marrakesh, Marrocos. **Revista de infecção e saúde pública**, v. 13, n. 4, p. 637-643, 2020.
- FOUDRAINE, DE et al. Explorando a resistência antimicrobiana a beta-lactâmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas em *E. coli* e *K. pneumoniae* usando proteogenômica. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 1-13, 2021.
- JIANG, A. et al. Infecções nosocomiais por bactérias multirresistentes em pacientes com câncer: um estudo retrospectivo de seis anos em um centro de oncologia no oeste da China. **BMC Infectious Diseases**, v. 20, n. 1, p. 1-10, 2020.
- KARAMPATAKIS, T.; TSERGOULI, K.; BEHZADI, P. *Klebsiella pneumoniae* resistente a carbapenêmicos: fatores de virulência, epidemiologia molecular e atualizações recentes em opções de tratamento. **Antibiotics**, 2023.
- KHAN, Sumia et al. Caracterização molecular de genes de resistência a antibióticos em infecções do trato urinário adquiridas em ambiente hospitalar. **Indus Journal of Bioscience Research**, v. 3, n. 2, p. 1-10, 2025.
- KYRIAKIDIS, I. et al. Mecanismos de resistência a antibióticos de *Acinetobacter baumannii*. **Patógenos**, v. 10, n. 3, p. 1-31, 2021.
- LE, H. et al. Padrões predominantes de resistência a antibióticos em pacientes hospitalizados com infecções do trato urinário em um hospital universitário vietnamita (2014–2021). **Infection and Drug Resistance**, v. 18, p. 1-12, 2025.
- LI, Yanping et al. Características dos mecanismos de resistência a antibióticos e genes de *Klebsiella pneumoniae*. **Open Medicine**, 2023.
- MARINO, A. et al. A carga global de bactérias multirresistentes. **Epidemiologia**, v. 6, n. 2, p. 1-15, 2025.
- MEHRAD, B. et al. Resistência antimicrobiana em infecções bacterianas gram-negativas adquiridas em ambiente hospitalar. **Chest**, v. 147, n. 5, p. 1413-1421, 2015.
- PACHORI, P.; GOTHALWAL, R.; GANDHI, P. Emergência de *Pseudomonas aeruginosa* resistente a antibióticos em unidade de terapia intensiva: uma revisão crítica. **Genes & Diseases**, v. 6, n. 2, p. 109-119, 2019.

PARTRIDGE, SR et al. Elementos genéticos móveis associados à resistência antimicrobiana. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 31, n. 4, p. e00088-17, 2018.

SERGEVNIN, VI; KUDRYAVTSEVA, LG. Características genéticas moleculares da resistência antimicrobiana em isolados de *Klebsiella pneumoniae* de um hospital de cirurgia cardíaca. **Alfabeto Médico**, v. 23, n. 3, p. 1-8, 2025.

TU, Yanye et al. Características moleculares e mecanismos patogênicos de *Klebsiella pneumoniae* hipervirulenta resistente a carbapenêmicos produtora de KPC-3 (ST23-K1). **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, 2024.

YANG, J. et al. Análise prognóstica e fatores de risco relacionados à infecção de bactérias multirresistentes isoladas de um hospital geral na China, 2019-2023. **The Journal of hospital infection**, v. 145, p. 1-10, 2025.

ZHOU, X. et al. Elaboração do genoma de *Klebsiella pneumoniae* CRE, causadora de infecção nosocomial e com resistência confirmada à colistina e eravaciclina, portadora de bla NDM-1, mcr-1 e bla KPC-2, em neonatologia, de novembro a dezembro de 2023. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, v. 15, p. 1-12, 2025.